
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

**КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15558065>

***Аннотация.** В данной статье представлен коммуникативный метод обучения русскому языку с использованием современных технологий, включая подкасты, чат-боты на основе искусственного интеллекта и геймификацию. Рассмотрены достоинства указанных методов и их влияние на эффективность образовательного процесса. Обоснована целесообразность интеграции этих средств в обучение для повышения мотивации и вовлечённости обучающихся.*

***Ключевые слова:** преподавание РКИ, коммуникативный подход, подкасты, геймификация, проектный метод, игровой метод, чат-бот, виртуальная реальность, мультимедия.*

***Abstract.** The following article demonstrates communicative methods of teaching Russian with the implication of modern technologies including podcasts, AI-powered and game-oriented chat-bots. Advantages and impact of these methods on the efficiency of educational process were also studied. The article also provides details on the impact of the integration of these practices into language learning on uplifting the motivation and interest of the learners.*

***Keywords:** teaching RFL, communicative approach, podcasts, integrating games, project-based methods, game-oriented method, chat-bot, virtual reality, multimedia.*

В современном мире знание иностранных языков является важным, поскольку это открывает перед нами множество дверей, как в профессиональном, так и в личном плане. Имея соответствующие языковые навыки, можно построить международную карьеру, начать путешествовать и свободно общаться с людьми из разных точек земного шара. Мир становится всё более глобализированным, в связи с этим во многих сферах требуется многоязычие.

Преподавание русского языка как иностранного стало более динамичным и разнообразным благодаря внедрению современных методических технологий. В данной статье мы рассмотрим основные коммуникативные методы, которые значительно изменяют практику преподавания РКИ. Каждый из этих подходов направлен на создание интерактивной и персонализированной образовательной среды, которая не только облегчает процесс изучения языка, но и делает его более интересным и эффективным. Внедрение различных методов помогает преподавателям адаптировать процесс обучения к потребностям современных студентов.

Коммуникативный метод акцентирует внимание на развитие навыков общения. Обучение происходит через практику, где основное внимание уделяется говорению и аудированию. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении позволяет интегрировать аудио- и видеоматериалы, интерактивные платформы и приложения. Это делает процесс обучения более увлекательным и доступным, а также помогает обучающимся визуализировать информацию. Использование видеоконтента на русском языке помогает студентам адаптироваться к естественному звучанию языка, различать особенности произношения, расширить кругозор, а также даёт возможность ознакомиться с русской культурой. После просмотра фильма можно провести его обсуждение, создать проект на основе видео или ответить на вопросы викторины. Такие платформы, как YouTube, могут помочь с поиском необходимых видеоконтентов.

Современные средства обучения, такие как подкасты, чат-боты и геймификация также существенно обогащают процесс изучения русского языка. Применение коммуникативного метода в сочетании с этими инструментами способствует развитию навыков, необходимых для успешного общения на русском языке. Будущее обучения языкам связано

с интеграцией технологий и методик, что открывает новые горизонты для образовательного процесса.

Одной из самых эффективных новых технологий в обучении русскому языку является прослушивание подкастов на различные темы, не только связанные с изучением языка, которые сопровождаются записями выступлений, чтобы обучающийся мог одновременно слушать и следить за текстом. Регулярное прослушивание подкастов способствует увеличению словарного запаса и улучшению навыков аудирования. Основными достоинствами подкастов являются доступность и разнообразие контента, что позволяет обучающимся выбирать материалы, соответствующие их интересам и уровню подготовки, что в свою очередь способствует наиболее глубокому восприятию информации.

В настоящий момент среди молодого поколения очень популярна геймификация, способствующая восприятию процесса обучения как увлекательного занятия, которое включает в себя использование игровых элементов в образовательном процессе. Это может быть применение образовательных игр, викторин и конкурсов, что повышает мотивацию обучающихся. Игры могут быть как настольными, направленными на развитие словарного запаса (например: мемори, домино, ассоциации, данетки, найди отличия, экспромт), так и цифровыми (например: игры на мобильных устройствах и веб-сайтах), которые фокусируются на изучении языка. Это позволяет привлечь внимание студентов и мотивировать их на более глубокое изучение русского языка. В качестве примера можно привести развивающую игру «Kahoot!», нацеленную на проведение викторин по лексике и грамматике русского языка. Не менее популярной является игра «WordWall», которую можно использовать для выполнения интерактивных заданий —

от кроссвордов и викторин до флеш-карточек, заполнения пробелов и заданий типа «Найди пару».

Все вышеперечисленные игровые методики делают процесс обучения более познавательным, активизируют учебный процесс и способствуют лучшему усвоению материала.

Использование ролевых игр, дискуссий, театрализации и симуляций также позволяет студентам погрузиться в реальные коммуникативные обстоятельства, принимая на себя роли различных персонажей, что способствует отработке их языковых навыков в реальных жизненных ситуациях, например, при составлении диалогов по заданным темам, при создании и отработке ситуаций, подготовленных самими студентами. Это помогает им развивать навыки общения, распределять задачи, аргументировать свою точку зрения, обмениваться идеями, находить решения поставленных задач, обсуждать темы на русском языке. В качестве заданий можно порекомендовать проведение дебатов на различные темы («Русская культура и традиции», «Страны мира»), совместное обсуждение прочитанных текстов, работу с текстами, создание диалогов, разработку группового проекта.

В данное время проектная методика является популярным методом, который позволяет обучающимся в процессе работы изучать конкретные аспекты русской культуры, истории и литературы, предоставлять результаты своего научного труда в виде презентаций, докладов или мультимедийных проектов. Например, можно порекомендовать создание видеороликов или презентаций на тему «Традиции и обычаи русского народа», написание и выполнение проектов о фольклоре или праздниках русского народа. Проектный метод развивает творческие способности обучающихся.

Современные образовательные программы сосредоточены не только на изучение русского языка, но и на развитие у студентов

способности к межкультурному общению. В настоящее время искусственный интеллект становится важным инструментом в обучении, открывая новые возможности для повышения эффективности межкультурной коммуникации студентов.

Мультимедийные технологии – инновационный подход к обучению, использующий разнообразные медиаресурсы и виртуальные путешествия для полного погружения студентов в аутентичные культурные среды. Вместо традиционного изучения информации о культуре и обычаях, обучающиеся получают возможность просматривать видеоматериалы, изучать фотографии и участвовать в интерактивных виртуальных экскурсиях, что помогает им ощутить колорит изучаемой страны. Например, студенты, изучающие русский язык, могут воспользоваться виртуальными экскурсиями для знакомства с городами России, достопримечательностями страны и культурным наследием. Это не только способствует повышению уровня владения языком, но и обеспечивает более глубокое понимание русской культуры и образа жизни.

Использование технологий виртуальной реальности открывает перед нами перспективные пути для более глубокого погружения в языковую среду и интерактивного взаимодействия. Внедрение чат-ботов, например, ChatGPT, в методику преподавания русского языка – это современное решение, дающее возможность обучающимся общаться с искусственным интеллектом непосредственно в процессе обучения. Это стимулирует создание содержательных диалогов на разных языках. Такие боты способны воссоздавать разнообразные жизненные сценарии, что помогает студентам совершенствовать коммуникативные навыки в режиме реального времени. Эти платформы могут имитировать беседы с носителями языка, предлагать упражнения на аудирование и чтение, а также даже определять уровень языковой компетенции.

В заключение можно отметить тот факт, что, рассмотренные в статье, новейшие средства обучения значительно обогащают процесс изучения русского языка, реализуя коммуникативный подход. Все вышеуказанные методы способствуют развитию навыков, необходимых для успешного общения студентов, а также повышают их мотивацию к дальнейшему обучению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грантов В. Интерактивные методы в обучении языкознанию. Москва: Педагогика, 2020.
2. Кузнецова Е.В. Аудиовизуальные технологии в обучении иностранным языкам. – М.: Издательство «Просвещение», 2021.
3. Новиков С.Н. Геймификация как метод мотивации обучающихся: теоретические аспекты и практические применения. – Екатеринбург: Издательство «Институт повышения квалификации», 2020.